

„Da lachte die Gemeinde zu Luzern.“

1995 gab es in Luzern ein katholisches Witz-Festival. 22 Jahre später erscheint es als Paradigma in einer Einführung in die Komik der Religion. Ein Grund zur Freude, könnte man meinen, aber die Lach- und Sachlage ist kompliziert. Eine Lese-Empfehlung der besonderen Art.

Die guten Bücher, das sind die, bei denen nicht auf den ersten Blick klar ist, was drinsteht, Bücher, die wir entdecken können, die uns überraschen. Wenn uns schon Titelseite, Klapptext und Inhaltsverzeichnis herausfordern, ist dies meist ein gutes Zeichen. Wir beginnen zu blättern, stecken unsere Nase immer tiefer in das Buch und hören nicht auf darin zu lesen, bis wir ihm auf die Spur kommen. Genau um ein solches Buch handelt es sich bei: „Joachim, mir graut's vor dir!“ von Hans Conrad Zander, das die ZHB seit neustem in ihrem Bestand führt. Es trägt den Untertitel: „Die klasische [sic] Einführung in die Komik der Religion. Mit einem Vorwort des heiligen Hieronymus. Unter Mitarbeit von Albrecht Dürer“, ein Untertitel, der auf multiple Weise verwirrt.

Neu im Bestand der ZHB:

Hans Conrad Zander

Joachim, mir graut's vor dir! Die klassische Einführung in die Komik der Religion. Mit einem Vorwort des heiligen Hieronymus. Unter Mitarbeit von Albrecht Dürer

LIT Verlag, Berlin 2017, 226 S.

→ [Link zu iluplus](#)

(Cover-Abb. genehm. d. LIT Verlag)

Und so kommt es, dass Mitten im Blättern durch das verwirrende, herausfordernde Buch über die religiöse Komik plötzlich der Name „Luzern“ auftaucht. Im 11. Kapitel über „The Happy Christians“ schreibt der Autor auf acht Seiten (162-169) über ein katholisches Witz-Festival, das 1995 anlässlich der 100-Jahr-Feier der Pfarrei St. Maria zu Franziskanern in Luzern stattgefunden hat. Hans Conrad Zander berichtet recht vergnügt darüber. Er bringt ein paar der Witze und hält fest, wie die Gemeinde zu Luzern darauf reagiert hat. Hier zwei Beispiele zum mitlachen:

Der Vater geht mit seinem Bub in die Luzerner Franziskanerkirche. „Siehst du“, fragt der Vater, „dort vorne am Altar das rote Licht?“ – „Ja, Vater“, antwortete der Sohn und fängt an zu weinen, „wann wird es endlich grün?“ Da lachte die Gemeinde zu Luzern. [...] (162)

Während einer Bahnfahrt klagen drei Frauen über den Rückgang des Kirchenbesuchs. „In unserer Gemeinde“, sagt die erste, „sitzen manchmal nur noch dreissig bis vierzig Leuten zusammen.“ – „Das ist noch gar nichts“, sagt die zweite, „wir sind oft nur zu fünf oder sechst.“ – „In unserer Gemeinde ist es noch schlimmer“, berichtet die dritte, „immer wenn der Pfarrer sagt, ‚Geliebte Gemeinde!‘, werde ich rot.“ Da lachte die Gemeinde zu Luzern, ohne zu erröten. (165)

Da schlägt doch das Recherche-Herz direkt etwas höher. Was war denn das für ein Witz-Festival? Doch das einzige Ergebnis, das die Suchmaschinen zum Thema ausspucken, ist ein Katalogisat (F6/0048) des Flugblatts der 100-Jahr-Feier im Staatsarchiv Luzern, immerhin. Voller Genugtuung über den erneuten Beweis, wie wichtig Bibliotheken und Archive für das kulturelle Gedächtnis sind, läuft die biblio-archäologische Spurensuche weiter. Da die Berichte von potentiellen Zeitzeugen eher dürftig ausfallen, geht der Blick zurück ins Buch von Zander. Dieser kennt nämlich das „Witzbrevier der lachenden Pfarrgemeinde“, in dem alle Witze des Festivals gesammelt wurden. (168) Es trägt den sinnigen Titel: „Da lacht selbst Petrus mit“.

Die Freude darüber, dass wenigstens die Witze des Festivals dokumentiert sind, ist aber nur von kurzer Dauer, denn die ZHB führt das Bändchen trotz Sammelauftrag für das Luzerner Geistesgut nicht in ihrem Bestand und natürlich ist es auf dem Büchermarkt längst vergriffen. Glücklicherweise konnten die Experten der ZHB gerade noch zwei Exemplare auf antiquarischem Weg von weit, weit her besorgen, und eines davon ist nun für die Luzerner Witzszene verfügbar.

Endlich im Bestand der ZHB:

Simone Rüd, Thomas Thali, Marie-Theres Ritter, Toni Bernet-Strahm (Hrsg.)

Da lacht selbst Petrus mit. Kirchenwitze aus dem Volk

Kanisius Verlag, Freiburg 1996, 87 S.

→ [Link zu iluplus](#)

Es scheint, dass ohne Zander das Witz-Festival von damals für alle Zeiten vergessen geblieben wäre. Doch nun kommt alles ans Licht, wird alles schonungslos aufgedeckt. Zander schreibt über das Witzbüchlein aus Luzern: „Nein, lies das besser alles nicht. Unter uns gesagt, es ist alles – nach unten gibt es keine Grenze – ein bodenloser Abgrund von Geistlosigkeit.“ (168) Autsch! Was war das denn gerade?! Hat Zander nicht eben das Festival als Paradigma für die „Happy Christians“ eingeführt und die Pfarrei St. Maria zu Franziskanern als „Muster und Modell der mündig gewordenen Gemeinde“ (162), als „Inbegriff einer demokratisch gewordenen katholischen Gemeinde nach dem 2. Vatikanischen Konzil“? Doch die Vergnügtheit Zanders schlägt um und er fährt fort:

„Demokratie hat schwere Nachteile. Sie ist – bei Plato nachzulesen – die Diktatur der Mediokrität [...] und somit der Geistlosigkeit.“ (169)

Was für ein Statement! Und mitten drin die Luzerner Katholiken! Doch wie muss man dies verstehen? Dazu muss man wohl den Kontext des ganzen Buches mitberücksichtigen. Dies ist genau der Punkt, an dem man bei einem neuen Buch vom Blättern zum Lesen übergeht, wenn die Herausforderung so gross wird, dass man von vorne beginnt und sich das Buch in aller Ruhe zu Gemüte führt.

„Unter uns gesagt, es ist alles ein bodenloser Abgrund von Geistlosigkeit.“

Als Resultat dieser ehrenamtlichen Lektüreleistung kann nun hier als Empfehlung festgehalten werden: Das Buch ist wahrhaft ein Erlebnis. Für Theologen oder Laien, für Katholiken oder Nicht-Katholiken, es öffnet sich einem die ganze wunderbare Welt eines Altmeisters der religiösen Satire. Es ist zugleich lustig und bedrückend, wirft Kategorien über den Haufen und führt in horizonterweiternde Nachdenklichkeit hinein. Eine Fülle an historischen Anekdoten mischen sich mit messerscharfen Gegenwartsanalysen. Man kann herzhaft herauslachen, aber man muss auch die Schwermut mitfühlen, die Zander nach dem Lachen wieder überfällt.

Im Grunde genommen ist Zander in „Joachim, mir graut's vor dir!“ auf der Suche nach der guten religiösen Satire. Und er findet dabei zunächst allerhand Dekadenzformen vor, die er zuweilen ganz lustig findet, aber dann letztlich verabscheut und zurückweist. Grob zusammengefasst sind es v.a. zwei dekadente Formen, die Zander findet: Auf der einen Seite steht die dumpfe und antikirchliche Verballhornung des christlichen Glaubens innerhalb der respektlosen, plumpen Witzkultur, die seit den 90er-Jahren auf dem Weg von der Kleinkunsthöhle zur deutschen TV-Comedy vorherrschend geworden ist. (Kap. 10) Und auf der anderen Seite befindet sich die harmlos-gemütliche Happy-Christians-Kirchen-Kultur, als deren Paradigma Joachim Kardinal Meisner gilt, der einstige Erzbischof von Köln – dessen Namen im Titel des Buches wiedererscheint –, sowie eben die Gemeinde zu Luzern. (Kap. 11)

Das Problem, das Zander mit dieser zweiten Dekadenzform hat, ist die gewollte Mittelmässigkeit sowie die unechte Allianz von Fröhlichkeit und Glauben zugunsten einer pastoralen Einlullung. Denn der echte Witz kommt nicht aus der Fröhlichkeit, sondern er „kommt aus der Frechheit“. (171) Und umgekehrt ist der Glaube an sich eine ernste Angelegenheit. Wer im Glauben sorglos happy ist, kann daher keine guten Witze darüber machen.

Langsam zeigt sich, was für Zander gute religiöse Satire ist. Sie dient als Ventilfunktion. Wo im religiösen Ernst des Lebens Widerwärtigkeit, Unverständnis und Ohnmacht auftreten, ist ein echter religiöser Satiriker jemand, der sich zwar aufgrund seines Glaubens darin fügt, aber sich dennoch im Spott dagegen auflehnt. Zander bringt seinen Lieblingswitz (hier gekürzt und aus dem Kölnischen übersetzt):

Tünnes kommt in den Himmel und beginnt eine Unterhaltung mit Gott. „Lieber Gott, ist es denn wahr, dass für dich tausend Jahre nicht mehr sind als ein Tag?“ – „Noch weniger“, antwortet der liebe Gott, „sie sind für mich nur ein Minütchen.“ – „Wieviel“, fragt Tünnes weiter, „sind dann für dich eine Million Mark?“ – „Ooch“, antwortet der liebe Gott, „nicht mehr als ein Groschen.“ – „Ah“, sagt Tünnes, „dann leih mir bitte einen Groschen.“ – „Gerne“, antwortet der liebe Gott, „warte nur ein Minütchen.“ (176)

Mit einer „schelmischen Vertraulichkeit“ steht der Satiriker vor dem unzugänglichen Gott seines Glaubens. „Auf Gott ist kein Verlass. Den Ungläubigen zeigt er sich nicht; seine Gläubigen lässt er im Stich.“ Wo die Theologie versagt, versucht der Witz durch Humor mit der Ohnmacht fertig zu werden. (175) Im Grunde genommen handelt es sich hierbei um einen eigenen Typus von Theologie, der die Rede von Gott auch dann noch ermöglicht, wenn rationale Erkenntnis am Ende ist. In aller Breite wendet Zander diesen Typus kirchengeschichtlich an, hier ist das Kerngeschäft seiner Satire. Zum Beispiel berichtet Zander über einen Inquisitor aus dem 16. Jh., der am Ende selbst verurteilt wurde. Soll man das verstehen? Soll man das sinnstiftend Interpretieren? Zanders Lösung: Ist das „nicht ganz einfach komisch?“ (130)

„Im Grunde genommen handelt es sich hierbei um einen eigenen Typus von Theologie.“

In dieser Hinsicht müsste Zander allerdings sein Diktum über die Witze aus Luzern nochmals überdenken. Man kann seinen theologischen Typus nämlich auch auf die Pastoraltheologie anwenden, denn hier gibt es genug Ratlosigkeit und Ohnmacht, die man vielleicht nicht anders bewältigen kann. Dann sind aber ein paar Witze aus Luzern eigentlich durchaus als würdig zu erachten, z.B. der oben zitierte über die errötende Kirchenbesucherin. Mitgliederschwund in der Kirche: wie anders können die Katholiken damit fertig werden als mit Schalk? Die satirische Kritik an den Happy Christians hingegen müssen die Luzerner Katholiken wohl oder übel über sich ergehen lassen. Mit ein bisschen Selbstironie wird dies zu bewältigen sein.